

b_x - ширина пластмассового зубца.

h_1 и h_2 - см. рис. 3.1.

В машине с равномерно расположенной по окружности якоря обмоткой величина реактивной э.д.с. [45] находится по формуле

$$e_N = \frac{8 I_a \cdot u_k \cdot \sum \lambda \cdot w^2 \cdot l_a \cdot V_{a2}}{b_k} \quad (3.40)$$

I_a - ток якоря;

u_k - число одновременно коммутируемых секций;

$\sum \lambda$ - суммарная магнитная проводимость потока рассеяния секций;

w - число витков секций;

l_a - длина сердечника якоря, м;

V_{a2} - линейная скорость на эквивалентном диаметре якоря, м/с.

Произведенные по этим формулам расчеты и проведенный затем анализ показали, что величина реактивной э.д.с. при равномерном распределении обмотки на 5 + 8 % меньше, чем реактивная э.д.с. при с другим конструктивным исполнением немагнитного активного слоя якоря.

Существенным фактором является также то обстоятельство, что в равномерно распределенной по окружности якоря обмотке нет обособленных секций. Все секции обмотки коммутируются одинаково, т.е. имеют практически одинаковую кривую $i_s = f(t)$. Асимметрия пазов в этих обмотках отсутствует. Однако, наиболее существенным здесь является то обстоятельство, что при разрыве любой секции рядом с ней находятся соседние короткозамкнутые секции, имеющие значительную магнитную связь с разрываемой. Поэтому посредством демпфирующей выделяющейся электромагнитная энергия трансформируется в тепловые контуры, разгружая коллектор.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что наиболее перспективной конструкцией якоря является его исполнение с немагнитным активным слоем и равномерно распределенной многоходовой обмоткой. К этому обстоятельству еще нужно добавить, что указанная конструкция якоря, на наш взгляд, является единственно приемлемой при криогенном охлаждении обмотки возбуждения.

Выводы к главе 3

1. Во многоходовых несимметричных обмотках имеется целый ряд факторов, усложняющих процесс коммутации и вынуждающих проводить более тщательный расчет машины и подбор соответствующих параметров.
2. В машинах с многоходовыми обмотками в гораздо большей степени проявляется отрицательное влияние поля главных полюсов на коммутацию, что в ряде случаев обуславливает искрение машины и даже холостого хода. Влияние поля главных полюсов увеличивается с увеличением ходовости обмотки машины.
3. Кривая $i_s = f(t)$ в многоходовых обмотках должна иметь более деформированный характер, чем в обычных одноходовых, что особенно проявляется при увеличении числа ходов обмотки m , при значении $\beta/m = \text{целое число}$, при увеличении крутизны вольт-амперной характеристики (так при линейной вольт-амперной характеристике указанное обстоятельство проявляется в наибольшей степени).
4. Наибольшее отрицательное влияние на протекание процесса собственно коммутации оказывает возможное смещение границ изменения тока в секции за период ее коммутации, т.е. отличие величины изменения тока от величины $2 i_a$. Это явление специфично для многоходовых несимметричных обмоток. Для устранения этого явления нужно соответствующим образом выбирать расчетное значение перекрытия $\beta_i = 2 U_n$.
5. С другой стороны, высокочастотные контурные токи, циркулирующие между ходами обмотки, не могут существенно ухудшить коммутацию машины вследствие демпфирующего действия соседних контуров, имеющих почти полную магнитную связь с разрывающим.

6. Отрицательно влияет на характер коммутации также токи, обусловленные резонансом высших гармонических в кривой магнитного поля дополнительных полюсов.

7. Установлено, что при определенной конфигурации магнитного поля дополнительных полюсов указанные гармоники гасятся. Эти условия выражаются следующим образом:

$$V = \frac{2\tau}{c}$$

$$V = \frac{\tau(2n+1)}{2b+c}$$

8. При равномерном распределении обмотки по окружности дора резонанс высших гармонических не может иметь места и все указанные выше затруднения по коммутации отсутствуют.

9. Из предыдущего пункта следует, что применение в МПГ статора с немагнитным активным слоем не только уменьшает реактивную Э.Д.С. и улучшает условия демпфирования, но и практически ликвидирует все вредные последствия, обусловленные высшими гармоническими при применении многоходовых обмоток, что помогает решить вторую проблему машин постоянного тока предельной мощности: обеспечение надежных потенциальных условий на коллекторе. К этому следует добавить, что при криогенном охлаждении статора статор с немагнитным активным слоем является, по-видимому, единственно возможным конструктивным исполнением вращающейся части машины.

ГЛАВА 4

СИММЕТРИЧНЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ ОБМОТКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ БЕЗ
УРАВНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ II-ГО РОДА4.1. Возможные варианты исполнения
двухходовых обмоток

Вернемся снова к продольно-поперечной схеме замещения обмотки, с помощью которой был произведен анализ местной электрической машины, рассмотренной во второй главе (см. рис. 2.5). Сформулируем еще раз те обстоятельства, которые, по общепринятому мнению, обуславливают необходимость применения уравнительных соединений II-го рода. Это прежде всего жесткая электрическая связь, которая должна существовать между различными ходами многоходовой обмотки. При этом, по мнению исследователей, если это условие не выполняется, то различные хода, будучи совершенно изолированными друг от друга, могут иметь значительное взаимное смещение потенциалов многоугольников, обусловленное всевозможными случайными причинами. Это, в свою очередь, может привести к повышению напряжений между соседними коллекторными пластинами [3]. Однако, как видно из рис. 4.1, благодаря наличию щеток, различные хода обмотки находятся в совершенно одинаковом положении и наличие уравнительных соединений II-го рода не вносит ничего нового в распределение токов и напряжений между ходами. Наглядно это можно проследить на том же рис. 4.1, откуда следует, что с точки зрения ликвидации неравенства распределения нагрузки и протекания уравнительных токов, обусловленных, например, нарушением сопротивления параллельной ветви I, является совершенно безразличным, со-

Рис. 4.1. Схема подключения уравнительных соединений (сплошная линия - для несимметричных обмоток, пунктир - для симметричных)

Рис. 4.2. Электрическая схема четырехфазной симметричной обмотки, $y_1 = 33$ (1-39).

$$y_2 = 37 \quad (2-39).$$

можно ли мы эту ветвь с ветвью 5 или с ветвью 6. Тогда вполне обоснована постановка следующей задачи: нельзя ли кроме двух известных вариантов выполнения двухходовой петлевой обмотки (несимметричной и симметричной с уравнительными соединениями П-го рода, выполненными через вал) использовать на практике третий возможный вариант - симметричная обмотка, выполненная без уравнительных соединений П-го рода. В этом случае будут отсутствовать как недостатки, присущие несимметричным обмоткам (резонанс высших гармонических z/m_p -го порядка), так и недостатки симметричных обмоток с уравнителями Пунга (сложная технология, возмущения материальных затрат, снижение механической надежности). Однако при этом необходимо рассмотреть вопрос: не будет ли указанная обмотка обладать какими-либо специфическими недостатками, присущими только ей.

Прежде всего рассмотрим теоретически рабочие свойства указанной обмотки.

4.2. Специфические особенности предлагаемой схемы двухходовой симметричной обмотки

По условиям симметрии симметричная обмотка должна иметь $k/2p$ = целое число. Кроме того для совпадения потенциальных многоугольников необходимо, чтобы выполнялось еще два условия:

$$2/2p = \text{целое число}; \quad U_n = \text{четное число}.$$

Т.е. в противном случае (U_n = нечетное число) в потенциальных многоугольниках длины сторон, расположенных под одинаковыми углами, будут различными. Но при U_n = четное число две обмотки, расположенные в одном и том же пазу рядом, находятся в совершенно одинаковых магнитных и электрических условиях и поэтому потенциал между соседними коллекторными пластинами, принадлежащими различным ходам об-

теоретически должен быть одинаковым. И наоборот, между двумя соседними парами пластин будет иметь место удвоение потенциала. Другими словами, дело обстоит так, как если бы мы имели одноходовую катушку с удвоенным числом коллекторных пластин. А следовательно все преимущества, вносимые применением многоходовой катушки, теряются. Чтобы это не случилось, необходимо сместить потенциальные многоугольники, принадлежащие различным ходам, что достигается применением ступенчатых обмоток.

Таким образом, выполнение симметричной двухходовой обмотки на уравнительных соединениях II-го рода возможно лишь при соблюдении следующих условий:

$k/2p =$ целое число; $z/2p =$ целое число; $U_n =$ четное число;
ступенчатое исполнение обмотки.

В предыдущем параграфе мы доказали, что в отношении уравнительных токов указанная симметричная обмотка не нуждается в уравнительных соединениях II-го рода. Однако, уравнительные соединения выполняют и другую функцию: равномерное распределение потенциала между соседними коллекторными пластинами, принадлежащими различным ходам обмотки. Теоретически так и должно быть, если рассмотреть потенциальные многоугольники напряжения. Однако, для того, чтобы это утверждение было принято, необходимо подтвердить его достоверными экспериментальными данными, которые и будут приведены в следующем параграфе. Здесь же мы кратко остановимся на том, какие особенности в протекании процесса коммутации вносит применение указанной модификации якорной обмотки. При этом будем руководствоваться теми же предопределяющими коммутационную надежность факторами, что и при рассмотрении несимметричных обмоток (см. главу 3).

4.2.1. Влияние поля главных полюсов. Как и в несимметричной многоходовой обмотке (раздел 3.4.), это влияние усиливается пропорционально числу ходов обмотки. Однако, указанная обмотка имеет еще одно дополнительное условие, влияющее на протекание процесса коммутации: как известно, ширина зоны коммутации может быть представлена, как

$$b_k = (U_n + \beta_i + \varepsilon - 1) \cdot t_k \frac{D_\alpha}{D_k} \quad (4.1)$$

Отсюда видно, что на ширину зоны коммутации b_k , а значит и на степень влияния поля главных полюсов, значительное воздействие оказывает величина ε .

В ступенчатой обмотке при обычном исполнении машины, т.е. когда $Z/2p = \text{целое число} + 1/2$, укорочение ε обычно равно половине паза ($U_n/2$). В исследуемой нами обмотке $Z/2p = \text{целое число}$ и, если обмотка ступенчатая, укорочение может быть равно или нулю или U_n . При $\varepsilon = 0$ крайне ухудшаются условия демпфирования ($G_p = 1,5$ [18]), поэтому применение указанной обмотки нежелательно. При $\varepsilon = U_n$ влияние поля главных полюсов резко возрастает вследствие увеличения b_k (4.1). Это еще раз подтверждает тот факт, что указанную обмотку необходимо делать только в ступенчатом исполнении, но и при этом следует тщательно проверять влияние поля главных полюсов на коммутацию по величине $\varepsilon_{ГМ}$ (см. раздел 3.4.).

4.2.2. Вторым важным обстоятельством является то, что т.к. в указанной обмотке $k/2p = \text{целое число}$, то коммутация под различными щеточными болтами происходит синхронно, т.е. разрыв секций верхнего и нижнего слоев паза происходит одновременно. Однако, это обстоятельство, как показано в [18], лишь незначительно влияет на величину G_p , а значит и на качество демпфирования.

Получено в большей степени на качество демпфирования влияет тот факт, что при сочетании $z/2p =$ целое число уменьшается величина магнитных связей между коммутируемыми секциями, что приводит к некоторому увеличению G_p . Однако, ступенчатое исполнение обмотки сводит это обстоятельство на нет.

4.2.3. Рассмотрим теперь следующий фактор, определяющий качество коммутации — кривую $i_g = f(t)$.

Если рассмотреть основные уравнения процесса собственно коммутации (3.20) для двух сравниваемых вариантов, то ясно, что переход от варианта $z/2p =$ целое число $+ 1/2$ к варианту $z/2p =$ целое число внесет отличие в уравнения только за счет некоторого изменения величин магнитных связей между коммутируемыми секциями. Подробный анализ этого явления, произведенный Осетровой З.М. [46], показывает, что при реальном варианте, т.е. когда $U_n > 1$, указанное различие в величине магнитных связей крайне мало и поэтому варианты $z/2p =$ целое число и $z/2p =$ целое число $+ 1/2$ практически мало различимы и становятся совершенно несущественными при достаточно большом значении β_i .

4.2.4. В отношении средней реактивной э.д.с. из формулы для расчета указанной величины (3.1) следует, что применение указанной обмотки практически не сказывается на значении $E_{r\text{cp}}$, т.к. в выражении для $E_{r\text{cp}}$ нет параметров, резко изменяющихся при переходе от варианта $z/2p =$ целое число $+ 1/2$, $U_n =$ нечетное число к варианту $z/2p =$ целое число и $U_n =$ четное число.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что основные коммутационные показатели: коэффициент демпфирования G_p , величина средней реактивной э.д.с. $E_{r\text{cp}}$, кривая $i_g = f(t)$, влияние поля главных полюсов, — для рассматриваемой обмотки мало чем отличаются от двухходовой несимметричной